
Федянін Тетяна Борисівна, завідувачка відділу Наукової бібліотеки ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»
ORCID 0000-0003-1457-4307

УДК 027.7(477.87)+001.895:004.9

**РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ НОВИХ БІБЛІОТЕЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ ФІЛІЇ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ**

Т. Б. Федянін

Ужгородський національний університет
Наукова бібліотека

Анотація: у статті розкривається шлях становлення і розвитку філії Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету, аналізуються введення інноваційних підходів в бібліотечній роботі, запровадження нових інформаційних ресурсів, застосування нових комп'ютерних технологій в практиці обслуговування користувачів сучасної бібліотеки.

Ключові слова: бібліотека Ужгородського національного університету, інновації, інформаційні технології, електронна база, електронна бібліотека, бази даних, власні бази даних, комп'ютеризація.

Бібліотека-філія №1 – найбільший і наймолодший відділ Наукової бібліотеки Ужгородського Національного університету. Вона була сформована як самостійна бібліотека Закарпатського державного університету в 1995 році і являє собою одну з перших державних освітніх бібліотек, створених за час незалежності України в Закарпатській області. Разом із створенням і відкриттям нового вузу (ЗакДУ) була створена і бібліотека; вона розпочала свою роботу з «чистого аркуша»: з невеликого приміщення, в умовах економічних негараздів. Очільниця бібліотеки Марія Медведь зуміла в рекордний строк (60 днів) до початку навчального року запустити роботу книгозбірні: замовила меблі, закупила необхідну навчальну і наукову літературу. Професійне бачення стратегії розвитку бібліотеки, чітке визначення першочергових завдань і пріоритетів допомогли керівниці книгозбірні у дуже обмежений термін чітко визначити майбутню структуру бібліотеки, її основні напрямки роботи, сформулювати технологічні процеси щодо функціонування установи.

Значну роль у становленні бібліотеки відіграло запозичення досвіду, консультації, поради обласного методичного об'єднання бібліотек ВНЗ (Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету) та інших бібліотек. Величезне неоціненне значення для створення бібліотеки мала і всебічна підтримка ректора ЗакДУ професора Федора Григоровича Ващука, який завжди прислухався, всебічно підтримував різноманітні ініціативи колективу, надавав фінансову підтримку для розвитку бібліотеки відповідно до вимог сьогодення. У становленні бібліотеки особливу роль відіграло і створення єдиної команди, до якої залучались як молоді кадри, так і визнані авторитетні фахівці [1, с. 34].

Із перших днів свого існування книгозбірня стала осередком науки і культурно-просвітницької роботи вузу. Крім літератури навчального характеру в бібліотеці почав формуватися чудовий фонд художньої літератури, в який увійшли видання як класиків світової і вітчизняної літератури, так і видання сучасних митців слова. Сьогодні працівники книгозбірні по праву пишаються своїм зібранням художньої літератури, яке може задовільнити будь-який смак. За короткий період (менше шести років) книгозбірня зуміла значно наростити обсяг свого загального фонду. Так, на період 2002–2003 рр. загальний бібліотечний фонд нараховував вже понад 220 тис. примірників, де навчальна література складала 137 тис., наукова – 10 тис., методична – 26 тис. примірників. На той час послугами бібліотеки користуються близько 10 тис. користувачів –

студенти, викладачі, науковці, співробітники вузу, студенти інших навчальних закладів міста, мешканці міста та області, адже керівництвом книгозбірні було прийнято рішення про те, щоб двері бібліотеки були завжди відкритими для всіх бажаючих.

Такий підхід до філософії роботи книгозбірні в дуже короткий термін дав бажані результати, а саме – заклад став популярним і відвідуваним. Для зручності користувачів бібліотека ЗакДУ облаштувала дві затишні читальні зали для студентів і окремо для науковців. До речі, в бібліотеці читальний зал – площею в 300 кв. м. За підтримки ректора був запроваджений Інтернет-центр, установлені комп'ютери, проведений безкоштовний інтернет, облаштована зона вільного доступу до Wi-Fi, що також сприяло збільшенню популярності бібліотеки. Ще одним із нововведень директорки книгозбірні Марії Медведь стало повне відкриття книжкових фондів: і на абонементі, і в читальній залі відвідувачі мали змогу самостійно або за допомогою бібліотекаря знайомитися з літературою певної тематики. Вільний доступ впливав і на поведінку читачів, що звикали самостійно працювати з більшими масивами документів, вмінню орієнтуватися в них.

Як було зазначено вище, з самого початку в книгозбірні були чітко сформовані основні структурні підрозділи, а саме: потужний бібліографічний відділ, який вів активну наукову та бібліографічну роботу, створював електронний каталог, розробляв і наповнював різноманітні тематичні каталоги, постійно формував списки нової літератури для різних факультетів та спеціальностей. Спеціалісти цього відділу допомагали формувати акредитаційні справи для нових спеціальностей, бібліографи книгозбірні уклали бібліографічні та біобібліографічні покажчики.

Був сформований відділ комплектування фонду, робота якого полягала в своєчасному замовленні необхідної для навчального процесу літератури, формуванні та нарощуванні фонду підручників, посібників та методичного фонду, співпраці з обмінними фондами інших бібліотек, ведення сумарних та інвентарних книг.

Читальна зала нашої бібліотеки була поповнена великою колекцією довідкових видань, деякі з них дуже рідкісні, наприклад: «The Encyclopaedia Britannica» у 32-х томах, «Енциклопедія Сучасної України» у 20-ти томах (надходження ще триває), «Большая советская энциклопедия», «Большая медицинская энциклопедия» (перше видання), «Украинская советская энциклопедия» та багато інших. Також нашим читачам було запропоновано

близько 300 найменувань газет та часописів щорічно, сформувалась величезна колекція електронних документів як на змінних носіях, так і створених власних баз даних, електронних бібліотек. Весь фонд читальної зали має вільний доступ, до послуг користувачів – Інтернет-центр, де кожен має можливість вільно працювати за комп'ютером, передивляючись електронні документи або готуючись до іспиту.

Із перших днів своєї роботи директор бібліотеки Марія Медведь прагнула поставити роботу книгозбірні на наукову основу – вводяться систематичний та алфавітний каталоги, картотеки періодичних видань, розробляються тематичні каталоги, спрямовані на широке висвітлення тем, найактуальніших в навчальному процесі. Під впливом змін у суспільстві, розвитку інформаційної сфери, виникненню нових запитів на інформацію та швидкість її отримання, а також для того щоб повною мірою реалізувати потенціал бібліотеки, вивести її роботу на новий сучасний рівень, було прийнято рішення перевести роботу бібліотеки на комп'ютерну форму обслуговування. В 2003 році було встановлено демо-версію комп'ютерної програми “УФД/Бібліотека”.

Близько року програма випробовувалась. Колектив бібліотеки одним із перших в Закарпатті пішов на експеримент комп'ютеризації. Через декілька місяців робота в програмі захопила, бо відкрила масу нюансів, які просто не могли не сподобатися, адже вони полегшували роботу бібліотекаря. Програма має зручний інтерфейс користувача, ряд додаткових сервісів, друк карток, укладання бібліографічних списків та покажчиків, друк актів, ведення сумарних, інвентарних книг та ін. [2, с. 237].

Програма “УФД/Бібліотека” являє собою розробку українських фахівців, цей програмний продукт дуже зручний в використанні та обслуговуванні, є ліцензованою програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України. На протязі двох років в комп'ютерну базу було введено понад 80 тисяч записів, а це практично увесь активний фонд книгозбірні. Результатом злагодженої роботи колективу став остаточний перехід на комп'ютерне обслуговування користувачів у 2005 році. Цей рік став переламним у роботі бібліотеки, відтоді книгозбірня почала активно впроваджувати інформаційні технології в свою роботу.

Із відкриттям в університеті відділу дистанційного навчання було розроблено систему обслуговування студентів дистанційної форми навчання. Протягом 2006 року бібліотекою було придбано 200 примірників електронних

видань, кожен з яких включав у себе від 30 до 50 електронних підручників. Таким чином було розпочато активне формування електронної бібліотеки.

Електронна бібліотека – це локальні або роздільні електронні ресурси, об'єднані єдиною ідеєю, структуризацією та доступом. Під поняттям електронної бібліотеки розуміють масив електронних ресурсів, який є сталим, систематизованим у певний спосіб контекстом, що дозволяє надавати користувачам безпосередній доступ до нього незалежно від обставин, які зумовлюють існування цього масиву у зовнішньому середовищі з дотриманням міжнародного та внутрішнього середовища [3, с. 435].

Так, незважаючи на проблеми з комплектуванням, бібліотека мала змогу значно збільшити кількість примірників у своєму фонді. Кожен читач бібліотеки у разі відсутності бажаного примірника книги мав змогу отримати її електронну копію. У такий спосіб досягається оптимальна кількість примірників книг і повне задоволення запитів користувачів, що є головною метою всієї діяльності бібліотеки. Ефективність полягає в тому, що вирішуються три головні бібліотечні проблеми: недостатність примірників видань, обмеженість площ для збереження фонду та задоволення інформаційних запитів користувачів [3, с. 435].

Ще однією новацією бібліотеки стала підписка електронних періодичних видань. Так, у 2007–2009 рр. університет передплатив для бібліотеки електронну версію газети «Урядовий кур'єр» та періодичне електронне видання «Кодекси України», а в 2010–2013 рр. – електронний варіант «Офіційного вісника України». Це дало змогу студентам та викладачам юридичного факультету завжди отримувати інформацію про найновіші законодавчі акти, розпорядження та офіційні повідомлення, копіювати для роботи найактуальніші кодекси та закони. Впровадження новітніх інформаційних технологій значно підвищило якість обслуговування користувачів, дало новий відчутний поштовх для розвитку книгозбірні.

Саме в цей час бібліотека нарощує обсяги робіт з освоєння електронних технологій, створення і надання користувачам електронних продуктів і послуг, адже сучасний вищий навчальний заклад вимагає новітніх форм роботи. Впровадження інноваційних технологій дозволило підняти якість роботи та престиж бібліотечних служб [3, с. 437].

Наступним кроком упровадження інноваційних технологій було створення власних електронних продуктів. Так, з 2006 року наша книгозбірня активно розпочала формування електронної бібліотеки навчально-методичних

комплексів; ця власна база даних є унікальною з точки зору її популярності та затребуваності, її мета полягала у всебічній допомозі навчальному процесу. Завдяки активній співпраці з професорсько-викладацьким складом кожного факультету колективом бібліотеки була сформована унікальна електронна бібліотека, яка включає в себе навчальні, методичні та додаткові матеріали з кожної навчальної дисципліни, а також перелік питань для самоконтролю. В кожному електронному комплексі широко представлено інформацію, починаючи від відомостей про викладача і до наукових здобутків в даній галузі знань, електронних версій підручників, наукових публікацій з фахових періодичних видань. Ці матеріали постійно поповнюються новими повнотекстовими документами, які, на думку фахівців, можуть бути корисними при вивченні тої чи іншої дисципліни.

Фахівцями нашої книгозбірні було розпочато створення різноманітних електронних колекцій, спрямованих на більш повне задоволення попиту користувачів. Наприклад, для факультету міжнародної політики та міжнародних відносин було сформовано бібліотеку «Євроінтеграція: український вимір», в яку увійшли всі електронні версії видань навчально-наукового Інституту євроінтеграційних досліджень Закарпатського державного університету. Також великою популярністю у викладачів та студентів користувалася електронна бібліотека, створена з монографічних видань науковців вузу. До неї увійшли електронні версії монографій та підручників, відзначених грифом МОН України. За сприянням науковців та викладачів нашого університету була створена ще одна унікальна власна база даних – навчально-методичні матеріали з кожної дисципліни викладачів нашого вузу, а також додаткові матеріали для вивчення дисциплін. Як відомо, безсистемне накопичення інформації – малоефективне у використанні. Щоб власний електронний ресурс відповідав сучасним вимогам освіти, було прийнято рішення про системний підхід при створенні власних баз даних. Керівництво, провідні фахівці книгозбірні, спираючись на досвід інших бібліотек, вивчаючи інновації в розвитку електронних ресурсів, навчаючись на власних помилках, аналізуючи їх та опановуючи нові для себе технології, в короткий термін досягли значного успіху в трансформації звичайної вузівської книгозбірні в інформаційно-аналітичний центр, здатний надавати великі обсяги різноманітної інформації великій кількості користувачів. Такі форми обслуговування, як оперативне інформування, вибіркоче поширення інформації, ретроспективний пошук та інші, почали виконуватися за допомогою мережевих та Інтернет-ресурсів.

Старанна праця всього колективу, наполегливість та повна віддача улюбленій справі не залишилися не поміченими. Так, у 2007 році у м. Оксфорд (Велика Британія) Європейська Бізнес-асамблея на традиційному саміті лідерів відзначала діяльність кращих організацій, установ та окремих особистостей різних країн за їхній внесок у розвиток та інтеграційні процеси вищої освіти, науки, бізнесу і культури. Престижної премії "Європейська якість" (European Quality) був удостоєний Закарпатський державний університет. Його, згідно з постановою Асамблеї, визнано навчальним закладом, який відповідає європейським вимогам та позитивно впливає на розвиток інтеграційних процесів. Організатори саміту при визначенні лідерів до уваги брали десятки показників: перевірялись офіційні дані й рейтинги Міністерства освіти і науки, відгуки закордонних експертів, статистичні показники, вивчалась робота відділу дистанційного навчання, оцінювалась наукова робота, міжнародні зв'язки, рівень розвитку студентського самоврядування і матеріально-технічної бази ВНЗ. За сумою набраних балів Закарпатський державний університет потрапив до списку нагороджених премією "Європейська якість". Бібліотека Закарпатського державного університету – ровесниця свого ВНЗ, вона пройшла разом із ним непростий, але досить успішний шлях становлення, розвитку, модернізації [4, с. 55].

Сучасний рівень обслуговування користувачів у нашій книгозбірні передбачає самостійну роботу читачів бібліотеки з електронними виданнями та базами даних, тому керівництвом бібліотеки та провідними спеціалістами було прийнято рішення надавати професійну консультацію кожному користувачу, а також проводити групові заняття для різних груп користувачів. Таким чином в нашій бібліотеці зародилася традиція бібліотечних уроків, яка продовжується і тепер. Зокрема для першокурсників проводять заняття, на яких працівниками бібліотеки висвітлюються основні алгоритми роботи з електронними каталогами та базами даних, для старшокурсників та магістрів проводять тренінги, на яких фахівці дають більш розгорнуту інформацію про роботу в пошукових системах бібліотеки, про стратегію та механізм пошуку, про систематизацію інформації. Для студентів магістратури та аспірантури проводиться більш детальне ознайомлення з власними електронними продуктами бібліотеки. Наприклад, бібліотечні працівники дають змогу користувачам ознайомитись з електронними матеріалами студентських наукових робіт, які зберігаються і накопичуються в електронній бібліотеці «Наукові роботи студентів УжНУ». Ця унікальна база даних була започаткована у 2006 році відповідно до наказу по університету і

містить понад 2500 тис. документів, систематизованих за класифікацією УДК та доступних у режимі PDF [5, с. 185].

Значним етапом у житті книгозбірні став 2013 рік. Саме в цьому році два найпотужніші вузи Закарпатської області – Закарпатський державний університет та Ужгородський національний університет – об'єдналися в один навчальний заклад. Таким чином бібліотека Закарпатського державного університету приєдналась до Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету і стала його найбільшою філією, а керівниця наукової бібліотеки ЗакДУ Марія Миколаївна Медведь згодом очолила найбільшу і найунікальнішу книгозбірню краю. Завдяки її енергійності та компетентності робота книгозбірні набула нових граней, з'явилися нові ідеї та напрямки діяльності.

Першочерговим завданням, яке поставила перед собою директорка бібліотеки, стала повна комп'ютеризація бібліотечного процесу Наукової бібліотеки УжНУ. Процес запровадження комп'ютерних технологій у роботу бібліотеки УжНУ розпочався ще в 2004 році з вибору українського програмного бібліотечного забезпечення, рекомендованого Міністерством освіти та науки України, – “УФД/Бібліотека”, але його впровадження із багатьох причин відбувалося доволі повільно. Період із 2013 р. став переломним у роботі Наукової бібліотеки УжНУ. На цей час електронні засоби вже впевнено увійшли у бібліотечні технології і не були новинкою для багатьох бібліотек, адже удосконалення сервісної роботи дало можливість розширити як коло бібліотечних послуг, так і коло користувачів. Статистика невпинного зменшення відвідування та книговидачі бібліотеки стала найвагомим аргументом для книгозбірні – долучити до класичних методів бібліотечного обслуговування інформатизацію, не втрачаючи при цьому основних традиційних прийомів роботи з книгою [6, с. 267]. Саме тоді стали в нагоді знання і досвід роботи колективу бібліотеки-філії з бібліотечною програмою “УФД/Бібліотека”. На базі філії №1 було створено своєрідний навчальний осередок, де працівники філії допомагали своїм колегам удосконалювати роботу в новій програмі. Цьому сприяли і своєрідні тренінги-навчання, під час яких бібліотекарі вивчали нові процеси роботи в комп'ютерній бібліотечній програмі, навички закріплювались практичними заняттями, тож результати не забарилися [6, с. 268].

Приєднавшись до найпотужнішої книгозбірні області, наша бібліотека відкрила і для себе нові перспективи розвитку, долучилась до нових інноваційних проектів. Так, наприклад, у 2016 році завдяки рішення керівництва університету було відкрито доступ до бібліографічної БД «Web of Science», що

дозволило прослідкувати повну картину будь-якого дослідження за 55 років, адже База обробляє 12,5 тис. назв найбільших авторитетних академічних журналів, збірників наукових праць і матеріалів конференцій. Також в рамках програми розширення доступу користувачів до електронних документів бібліотека-філія №1 приєдналась до єдиної електронної бази Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету, що дало змогу нашим читачам вивчати матеріали, розміщені в електронному репозитарії УжНУ (<https://dspace.uzhnu.edu.ua>) – єдиному електронному архіву результатів науково-дослідної роботи, публікацій науковців, викладачів, аспірантів та студентів університету, дипломних і магістерських робіт. Також наші користувачі отримали вільний доступ до електронного каталогу бібліотеки університету і тепер мають можливість отримати інформацію про місце знаходження потрібної книги.

Хочеться зазначити, що окрім збільшення можливостей доступу до електронних баз даних, різноманітних інноваційних бібліотечних продуктів, наші користувачі отримали унікальну можливість ознайомитись з раритетними виданнями, які зберігаються в фондах Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету.

Родзинкою фондів бібліотеки УжНУ, якою вона пишається, є унікальні рідкісні видання відділу рукописів та стародруків. Книжкові пам'ятки мають важливу наукову, історичну, культурну та духовну цінність. До прикладу, колекція інкунабул має 400-річну історію. Особливою гордістю університетської бібліотеки є безцінна колекція рукописних книг, що містить 127 рукописів XV–XIX ст., серед яких 50 рукописів кириличного письма загальнонаціонального значення [7, с. 93].

Також студенти та науковці нашої книгозбірні отримали можливість користуватися рідкісними виданнями, що зберігаються у фондах відділу «Карпатика», в якому зібрано краєзнавчу наукову та художню літературу, а також періодичні видання, що вийшли на території Закарпаття і висвітлювали історію, науку, культуру краю. Серед них: науковий збірник товариства «Просвіта», «Підкарпатська Русь», «Наш рідний край», «Пчілка», «Карпатський світ» та інші. Скористатися унікальністю фонду приїжджають також науковці з різних куточків України та зарубіжжя [8]. Вони також отримали право користуватися послугами всіх абонементів та читальних зал найпотужнішої бібліотеки Закарпаття, де до їх послуг найрізноманітніша література

навчального, наукового, довідкового характеру, унікальна колекція художніх видань.

Нині інформаційний потенціал ужнівської книгозбірні складає понад 1 млн. 600 тисяч примірників, який за своїм складом повністю відповідає профілю університету і щорічно поповнюється на 10–14 тисяч нових документів. До послуг 15-ти тисяч користувачів-студентів, двох тисяч науковців – понад 400 назв періодичних фахових видань, у т. ч. міжнародних.

Ще один цікавий проект, запропонований нашим керівництвом, – віртуальні виставки. Новий для нашої бібліотеки-філії вид діяльності став можливим завдяки підтримці колег із відділу інформаційних технологій, а також завдяки курсу практичних занять та семінарів, організованого для всіх працівників бібліотеки.

Попереду ще багато цікавих справ, присвячених розвитку бібліотеки, підвищенню іміджу книгозбірні, і основне – максимальному забезпеченню навчальної і наукової діяльності нашого вузу.

Література:

1. Медведь М. М. Бібліотека Закарпатського державного університету: шляхи становлення. *Бібліотечний форум України*. 2008. №4 (22). С. 33–35.

2. Медведь М. М. Інформаційна місія бібліотеки Закарпатського державного університету та її інноваційні технології. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання фахівців на міжнародному ринку вищої освіти: Науковий вісник Закарпатського державного університету*. Спец. вип. ; упоряд. К. Мовчан. Ужгород : Ліра, 2007. С. 237–239.

3. Медведь М. М. Новітні інформаційні технології в роботі бібліотеки Закарпатського державного університету. *Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи* : монографія. Ужгород : ЗакДУ, 2011. С. 431–438. (Серія : «Євроінтеграція: український вибір»; вип. 16).

4. Медведь М. М. Бібліотека Закарпатського державного університету – нове покоління вузівських бібліотек. *Вища школа*. 2008. №7. С. 55–59.

5. Федянін Т. Б., Цуняк О. З. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі вузівської бібліотеки. *Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки* : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород,

18–25 черв. 2019 р.) ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т", Наук. б-ка. Ужгород, 2019. С. 178–188.

6. Медведь М. М. Про стан впровадження інноваційних технологій у роботу Наукової бібліотеки університету. *Міжнародний науковий вісник* ; [редкол. : І. В. Артьомов (голова), О. І. Свеженцева, І. А. Грабова та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т". Ужгород : Вид-во «УжНУ», 2015. Спецвип. 1 (10). С. 267–276.

7. Медведь М. М. Політика інноваційних впроваджень у роботу Наукової бібліотеки Ужгородського університету. *Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки* : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18–25 черв. 2019 р.) ; ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т", Наук. б-ка. Ужгород, 2019. С. 91–99.

8. Медведь М. М. Періодика у фондах Наукової бібліотеки Ужгородського університету як історичне джерело Закарпаття (на матеріалах бібліографічного покажчика Олени Почекутової «Преса Закарпаття ХІХ–першої половини ХХ століття»). *Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи* : наук.-практ. конф. з міжнар. участю ; Наук. б-ка ЧНУ ім. Ю. Федьковича (Чернівці, 19–20 верес. 2017 р.). Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/17213> . – Назва з екрана.

РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ УЖГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Т. Б. Федянин

Аннотация: в статье описывается путь становления и развития филиала Научной библиотеки Ужгородского национального университета, анализируется применение инновационных подходов в библиотечной работе, введение новых информационных ресурсов, внедрение компьютерных технологий в практике обслуживания пользователей современной библиотеки.

Ключевые слова: библиотека Ужгородского национального университета, инновации, информационные технологии, электронная база, электронная библиотека, базы данных, собственные базы данных, компьютеризация.

THE DEVELOPMENT AND ESTABLISHMENT OF NEW BUSINESS TECHNOLOGY ON THE EXAMPLE OF A BRANCH OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF UZHGOROD NATIONAL UNIVERSITY

T. Fedyanin

Abstract: the article describes the formation and development of the branch of the Scientific Library of Uzhgorod National University, analyzes the introduction of innovative approaches in library work, the introduction of new information resources, the use of computer technology in the practice of serving users of a modern library.

Keywords: library of Uzhgorod National University, innovation, information technology, electronic database, electronic library, databases, own databases, computerization